

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СОЦИАЛИСТИК ДАВЛАТЛАРДА ДАВЛАТ ВА ДИН ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Қахрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат
ва ҳуқуқ институтининг катта илмий ходими,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Ушбу мақолада асосий эътибор социалистик давлатларда давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини ёритиб беришга қаратилган. Мақолада айрим социологик давлатларнинг соҳага оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ўрганилиб, таҳлил қилинган. Шунингдек, ушбу мавзу юзасидан чоп этилган мақолалар урганилган. Урганиш натижаларига асосланган ҳолда хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: Давлат, дин, конституция, қонун, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, диний ташкилотлар, виждон эркинлиги

Маълумки давлат ва дин ўртасидаги муносабаларнинг шаклланишида ушбу давлатларнинг тарихий ривожланиш шароити ва мустамлакачилик сиёсати таъсир кўрсатади. Хусусан “Ветнам¹ ҳудудида жойлашган кўплаб будда ибодатхоналари ушбу давлатга келган меҳмонларни маҳаллий аҳоли

¹ <https://worldconstitutions.ru/?p=26>. Конституция Ветнама.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фақат ушбу диннинг тарафдорлари деган хулосага олиб келади. Аммо статистик маълумотлар бундай хулосанинг нотўғри эканлигидан далолат беради. Мисол учун, атеистлар ва анимистик култлар 73,1%, буддизм 12,2%, католиклик 6,9%, каодай 4,8%, протестантизм 1,5%, хаохао қишлоғидаги буддизм 1,4%, бошқалар 0,1%. Ушбу маълумот будда ибодатхоналари ва ҳайкаллари мамлакатдаги динлардан фақат биттасини ифодалашини англатади. Буддизм Ветнамда расмий даражада тан олинган асосий динлардан биридир. У XVIII аср олдин кириб келган ва тезда устун мавқега эга бўлган. Диний аҳамиятга эга бўлган энг қадимий ибодатхоналар ва диний бинолар бунинг далилидир, бугунги кунда ҳам сайёҳлар учун мўлжалланган. XXI асрда асосий расмий дин ўз ўрнини бошқа динларга бўшата бошлади. У давлат томонидан тан олинган динлар орасида етакчиликни сақлаб қолди. Бироқ унинг таъсири ўтган асрлар билан солиштирганда сезиларли даражада камайди.

Ветнамга христианлик француз мустамлакачилари томонидан киритилган ва мамлакатда иккинчи энг муҳим христиан протестантизмдир. Мамлакатда кўплаб черковлар очилган, 3 та метрополия, 23 та католик эпархияси мавжуд. Православлик битта черков билан ифодаланади. У Россия-Ветнам нефт компанияси жойлашган Вунг Тау шаҳрида жойлашган.

Протестант черковининг миссионерлик фаолияти XX аср бошларида канадалик миссионер Роберт Жоффрининг келиши билан бошланган. 1911

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

йилдан бери Ветнамга юзлаб протестантлар келди. Улар сиёсий ишларга кизиқиш билдирмадилар, ҳукмрон элита тадбирларида қатнашмадилар, балки аҳоли томонидан қўллаб-қувватланиш йўлларини қидирдилар. Айти пайтда мамлакатда протестантлар сони ярим миллиондан бир миллионгача. Аниқ рақамни аниқлаш қийин. Ислоннинг асосий тарафдорлари тямлардир (чам) мусулмонлар орасида индонезиялик, малайзиялик, ҳиндистонлик муҳожирлар бор. Мамлакат узоқ вақт Хитой ҳукмронлиги остида эди, кейин француз мустамлакачилари бу ерга келишди. Бу турли динларнинг кенг тарқалишига олиб келди. Бундан ташқари ҳиндуизм, конфуцийлик ва Даосизм номи билан юриталадиган динлар ҳам мавжуд. Ветнамликлар нисбатан яқинда эътироф эта бошлаган бир неча расман тан олинган динлар орасида каодай ва хаохао ажралиб туради.

Ветнам Социалистик Республикаси Конституцияси ҳар бир фуқарога дин танлаш эркинлигини кафолатлайди. Бир томондан, мамлакат ўзини дунёвий деб билади, лекин бошқа томондан, буддизм давлат даражасидаги асосий диндир. Қолганларига рухсат берилади²”. Буддизм Ветнамдаги бугунги динлар орасида энг қадимийси ҳисобланади, аммо у бу мамлакатга келишидан анча олдин бу ерда янада қадимий анъанавий эътиқодлар пайдо бўлган. Коммунистик мафкура бу эътиқодларни хурофот деб эълон қилди ва уларни ман қилди. 1987 йилда тақиқ бекор қилинди ва бу кўп асрлик

² <https://vietnam-cheap-tour.ru/blog/religiya-vo-vetname/>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

маросим ва урф-одатларни янада очикроқ қўллаш имконини берди.

Буддист руҳонийлар ички сиёсий вазиятга сезиларли таъсир кўрсатдилар. Бу Ветнамга хос бўлган баъзи тенденцияларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Ўтган минг йилликнинг ўрталаридан бошлаб буддизм насронийлик, ислом ва бошқа баъзи динларнинг тазйиқи остида ўз ўрнини йўқота бошлади. Аммо шунга қарамай, у мамлакатда расман тан олинган динлар орасида етакчи мавқеини сақлаб келмоқда. Аҳолининг 70% гача ўзларини буддистлар деб аташади ёки бу диннинг дунёқарашига катта таъсирини тан олишади.

Мамлакатда ҳиндуизм асосан ҳозирги Жанубий Ветнам ҳудудидаги Чампа штатида истиқомат қилган чам халқи вакиллари томонидан амал қилади. Тарихий манбалар маълумотларига кўра, ҳиндуизм Ҳиндистондан кўчманчилар томонидан олиб келинган ва келажакдаги Чампанинг ўзагини ташкил этган.

Ветнамда ислом дини ҳам асосан чамлар (тям) томонидан қабул қилинади, аммо маҳаллий мусулмонлар орасида бошқа миллат вакиллари, жумладан ҳинд, малайзия ва индонезиялик эмигрантлар ҳам бор. Чамларнинг устунлиги ва уларнинг ислом оламининг қолган қисмидан ажралиб туриши бу диннинг Ветнам хилма-хиллигида алоҳида из қолдирди. Маҳаллий мусулмонларнинг бир қисми сунний таълимотига мансуб. Ветнам мусулмонларининг умумий сони 65 минг киши. Биргина Хошимин шаҳрида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

16 та масжид бор. Ветнам Социалистик Республикаси ҳудудида қонунчилик йўли билан дин эркинлиги эълон қилинган. Демак, бу ерда яшовчи ҳар қандай фуқаро ёки хорижлик давлат қонунларига зид бўлмаган динга эътиқод қилиш ҳуқуқига эга”³.

Ветнам тарихи шуни кўрсатадики, эътиқодлар ва динлар ҳамжамияти доимо мамлакат тараққиёти билан ҳамнафас бўлаган. Ветнамда кўплаб конфессиялар ва динлар мавжуд: буддизм, католиклик, протестантизм, ислом, шунингдек, миллий динлар, шу жумладан каодаизм.

Ветнамда ҳар доим фуқароларнинг эътиқод эркинлиги тенглигини урта асосий тамойилга мувофиқ таъминланади: динлар тенглиги, ҳуқуқ ва бурчларнинг тенглиги (диний ва фуқаролик) қонун олдида тенглик. “Ветнамдаги келиб чиқиши ва эътиқоди бўйича фарқларга қарамай, ақидалар, динлар бир-бирига зид эмас. Улар Ветнам халқининг бой ва серқирра маънавий ҳаёти, бағрикенглиги, саховатлилиги, меҳр-оқибати ва ҳамжиҳатлигини ўзида акс эттирувчи бир-бири билан ҳамоҳангдир”⁴.

Аммо айрим таҳлилчиларнинг фикрига кўра, “Ветнамда дин коммунистик давлат томонидан бостирилади”, - деб ишонилади, шунинг учун расмий маълумотлар аниқ бўлмаслиги мумкин. Бироқ эътиқод қилувчиларнинг сони камлигига қараб, бу маълумотлар ҳақиқатга яқин деган

³ <https://vietnamchik.com/raznoe/religiya-i-verovaniya>

⁴ <https://vietnam.vnnet.vn/russian/tin-tuc/>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

хулосага келиш мумкин. Кўринишидан ҳақиқатан ҳам Вьетнамдаги асосий дин атеизмдир”⁵.

Хитойда энг кенг тарқалган динлар буддизм ва Даосизмдир. Аҳолининг бир қисми ислом ва насронийликни қабул қилган. ⁶ “Ҳозирги хитойликларнинг деярли ярми (47%) ўзини атеист деб билади. Бу кўп жihatдан ХХР ташкил топишининг дастлабки давридаги, кейин эса “маданий инқилоб” давридаги давлат сиёсатининг натижасидир. Ваҳоланки, ҳақиқий атеистлар - ҳеч қандай динга эътиқод қилмайдиган, диний байрамларни нишонламайдиган ва урф-одатларга риоя қилмайдиганлар аҳолининг 15 фоизини ташкил қилади. Хитой халқининг катта қисми учун дин ҳанузгача ҳаётда муҳим ўрин тутади. Буддизм 15,87%, Даосизм 0,85%, христианлик 2,51%, ислом 0,45%. “Хитой бир неча динлар кенг тарқалган давлатдир. Мамлакатда буддизм, ислом ва насронийлик тинч-тотув яшаб келмоқда. Аммо Хитойда диндорлар унчалик кўп эмас, хитойликларнинг атиги 15-20 фоизи ўз эътиқодларининг диний урф-одатларига тўлиқ риоя қилади. Фуқароларнинг аксарияти ўзларини динсизлар деб таърифлайди, бу коммунистик партиянинг кўп йиллик сиёсати натижасидир. Хитой конституциясига кўра, мамлакатда ҳукмрон дин йўқ. Мамлакатнинг ҳар бир фуқароси мустақил равишда дин танлаши ёки атеист бўлиши мумкин.

⁵ <https://room-number.ru/vietnam/kakaya-religiya-vo-vjetname/>

⁶ http://kg.china-embassy.gov.cn/rus/zggk/201002/t20100226_1322555.htm

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Конфуцийлик файласуф Конфуций шарафига номланган дин узок вақтдан бери мавжуд бўлиб, у ҳақида биринчи эслатма милоддан аввалги VI асрда пайдо бўлган.

Конфуцийлик инсоннинг жамият ва дунёдаги ўрни ҳақидаги саволларга жавоб берадиган ахлоқий таълимот деб ҳисобланади. Конфуцийнинг фикрига кўра, идеал давлат унинг аъзолари ўртасида роллар қатъий тақсимланган оила каби бўлиши керак.

Даосизм бу Хитой фалсафий тафаккурининг яна бир кучли йўналиши. Даосизм конфуцийлик билан бир вақтда пайдо бўлган. “Дао” “йўл” деб таржима қилинган. Буддизм Хитойга Ҳиндистондан келган. Буддизм, бошқа динларга қараганда, хитойликларнинг ҳаётига тез тарқалди. Ҳиндистондан келган ҳунармандлар Хитой тоғларида Будда ибодатхоналари қурдилар. Хитойда буддизм бироз ўзгартирилди, диннинг ҳинд версиясига хос бўлмаган ўзига хос хусусиятларни олди.

Ислом дини Хитойга араб савдогарлари ва воизлари томонидан олиб келинган. Шунингдек, Усманийлар империясида ислом динининг тарқалишига баъзи миллатлар, масалан, уйғурлар ва қозоқлар ёрдам берган. Бугунги кунда Хитойда 60 миллионга яқин мусулмон истиқомат қилади. Уларнинг аксарияти мамлакатнинг ғарбий қисмида истиқомат қилади. Хитойда Хитой мусулмонлари уюшмаси мавжуд бўлиб, у мамлакатда ислом динини ривожлантиришга ёрдам беради. Хитойда православлар XVII асрнинг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

охирода рус асирлари казаклари Пекинда ўзларининг православ жамоасини яратишга муваффақ бўлишди”⁷.

“Хитой турли динлар ёнма-ён яшайдиган давлат. Улардан асосийлари буддизм, ислом, католиклик, протестантизм, анъанавий хитой дини – даосизмдир. Православлик, буддизм ва шаманизм тарафдорлари бор. Турли миллат вакиллари турли динларга эътиқод қиладилар. Масалан, хуэйлар, уйғурлар, қозоқлар, қирғизлар, татарлар, ўзбеклар, тожиклар, дунсянлар, саларлар, баоанлар ислом динига эътиқод қиладилар.

Ислом Хитойга VII аср ўрталарида кириб келди. Тан ва Сун сулолалари даврида араблар ва форслар Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмига қуруқлик орқали, денгиз орқали эса Хитойнинг жануби-шарқий қирғоқ бўйидаги шаҳарларига етиб борганлар ва улар билан савдо алоқаларини олиб борганлар, шу билан бирга мамлакатга ислом анъаналарини олиб келганлар. Юань сулоласи даврида ислом айниқса кенг тарқалди. “ХХР фуқароларининг виждон эркинлиги Хитой Халқ Республикаси Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланган. Хитой Конституциясига ⁸ кўра, виждон эркинлиги фуқароларнинг асосий сиёсий эркинликларидан биридир. ХХР Конституциясининг 36-моддасида шундай дейилган: “Хитой Халқ Республикаси фуқаролари виждон эркинлигига эга”. “Ҳеч бир давлат

⁷ <https://www.perevod-kit.ru/blog/kakaya-religiya-v-kitae-v-nastoyashee-vremya>

⁸ <https://chinalaw.center/constitutional-law/china-constitution-revised-2018-russian/>
Конституция Китай. 2018.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

органлари, жамоат ташкилотлари ва шахслар томонидан фуқароларни бирон бир динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмасликка мажбурлаш, уларни бирон бир динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмаслик учун камситишга йўл қўйилмайди. “Давлат диний фаолиятнинг нормал олиб борилишини химоя қилади”. Шу билан бирга, Хитой Конституциясида: “Ҳеч ким диндан жамоат тартибини бузиш, фуқароларнинг соғлиғига зарар етказиш ва халқ таълими тизимига зарар етказиш мақсадида фойдаланиши мумкин эмас”. Бундан ташқари, “Хитой Халқ Республикасининг миллий минтақавий мухторият тўғрисидаги қонуни”, “Фуқаролик кодексининг умумий қоидалари”, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Меҳнат кодекси”, “9 йиллик мажбурий таълим тўғрисида”, “Халқ мажлиси сайлови тўғрисида қонун”, “Қишлоқ кўмиталари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”, “Реклама тўғрисида”ги қонунлар ва бошқаларда барча фуқаролар, қайси диний эътиқодидан қатъи назар, сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эга эканлиги; диний ташкилотларнинг ҳуқуқий мулки қонунлар химоясида; дин халқ таълимидан ажратилган, фуқаролар эса, диний эътиқодидан қатъи назар, таълим олишда тенг ҳуқуққа эга; ҳар бир миллат бошқа миллатларнинг тили, ёзуви, урф-одатлари ва диний эътиқодларини ҳурмат қилиши; ишга ёллашда диний эътиқодига кўра камситилиши мумкин эмас; одамларнинг миллий ва диний туйғуларига путур етказувчи элементларни ўз ичига олган реклама ва товар белгиларини жойлаштириш тақиқланади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Хитой ҳукумати ибодат жойларига бўлган қонуний ҳуқуқларни кафолатлаш мақсадида “Диний фаолият жойларини бошқариш тўғрисидаги Низом”ни эълон қилди. Низом қуйидагиларни назарда тутди: диний ибодат жойларини бошқариш ҳуқуқи ушбу диний ибодат жойларига эгалик қилувчи ташкилотларга тегишли; диний ибодат жойлари ва нормал диний фаолиятнинг қонуний ҳуқуқлари қонун билан ҳимояланган, ҳар қандай ташкилот ёки шахс томонидан тажовуз ва аралашувга йўл қўйилмайди. Диний зиёратгоҳларнинг қонуний ҳуқуқларини бузганлик учун юридик жавобгарликка тортилади. Ўз навбатида, диний зиёратгоҳлар ўз фаолиятида қонун ва қоидаларга мувофиқ бўлиши керак.

Хитой ҳукумати, шунингдек, “Хорижий фуқароларнинг ХХРдаги диний фаолиятини тартибга солиш тўғрисидаги Низом”ни эълон қилди. Унга кўра Хитойда хорижий фуқароларнинг виждон эркинлиги ҳурмат қилинади. Хитой ва хорижий диний доиралар ўртасида дўстона алоқалар, маданий ва илмий алмашинувлар амалга оширилади. Чет эл фуқаролари Хитойдаги ибодат жойларида ваъз қилиш учун ўтказиладиган диний тадбирларда иштирок этишлари мумкин, округ даражасидаги ва ундан юқори даражадаги халқ ҳукуматларининг рухсати билан, белгиланган жойларда рухсат этилади, чет элликлар иштирокида диний тадбирларни ташкил этишга рухсат берилади. Хитойда яшовчи чет эл фуқароларининг илтимоси, Хитой руҳонийлари томонидан никоҳ маросими, дафн маросимлари, ибодатлар ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошқа диний хизматларни ўтказиш мумкин. Хитойда диний фаолиятда қатнашаётган чет эл фуқаролари Хитой қонунлари ва қоидаларига риоя қилишлари шарт.

Хитойнинг виждон эркинлиги кафолатлари тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжатлари ўзининг асосий мазмунига кўра халқаро ҳужжатлар ва конвенциялар билан деярли бир хил. Масалан, “Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми”, “Инсон ҳуқуқлари декларацияси”, “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро конвенция”, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро конвенция”, “Вена декларацияси ва ҳаракат дастури” Хитой қонунчилигида виждон эркинлигини асосий фуқаролик эркинликларидан бири сифатида эълон қилинган. Фуқаролар учун маълум эътиқодларни тасдиқловчи, камситишни тақиқловчи қоидалар ва кўрсатмаларни ўз ичига олади.

“Хитойда фуқароларнинг виждон эркинлигига тажовуз қилганлик учун санкциялар ва жазо чораларини назарда тутувчи қонун-қоидалар мавжуд. Хитой Халқ Республикаси Жиноят кодексининг 251-моддасида: “Фуқароларни виждон эркинлигидан қонунга хилоф равишда маҳрум қилган ёки миллий озчиликларнинг урф-одатларига тажовуз қилган давлат мансабдор шахслари оғирлаштирувчи ҳолатларда озодликдан маҳрум қилиш ёки 2 йил муддатгача қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Дунёнинг аксарият мамлакатларида бўлгани каби, Хитойда ҳам диний ташкилотлар ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ибодатхоналар давлат идораларида рўйхатдан ўтишлари шарт. Оилавий муҳитда ва қариндошлар ва дўстлар иштирокида ўтказиладиган диний тадбирлар, масалан, ибодатлар, муқаддас китобларни ўқиш ва ҳоказолар (хитойлик христианлар томонидан “оилавий йиғилиш” деб аталади) рўйхатга олинмайди. “Хитойда жаҳон динлари ва даосизмдан ташқари, конфуцийлик, легализм, иудаизм, ҳиндуизм, синтоизм, шунингдек, кўплаб будпараст култлар амал қилади. Конфуцийлик узок вақтдан бери Хитойда ҳукмрон дин ҳисобланган”⁹.

Кубада¹⁰ Рим-католиклар 78%, протестантлар 11,2%, динсизлар 10,6%, бошқа динлар 0,002% (2020 йил тахминий)”¹¹. Куба асосан католик мамлакати, аммо келиб чиқиши турли маданиятларнинг аралashiши диний синкретизмга олиб келди. Турли тадқиқотларга кўра, Сантерия Кубага XVI асрда кириб келган. У шакар заводларида ишлаган Ғарбий Африкалик куллардан келиб чиққан. Улар ўзларининг маданияти ва ўзига хослигидан маҳрум бўлиб, католикликни қабул қилишга мажбур бўлдилар, лекин буни ўзларининг эътиқодларидан келиб чиқиб, диний синкретизмга олиб келдилар.

“Кубада черков расман давлатдан ажратилган ва дин эркинлиги конституциявий тарзда мустаҳкамланган. Протестантлар улуши тахминан 4%

⁹ <https://www.advantour.com/rus/china/religion.htm>

¹⁰ <https://worldconstitutions.ru/?p=1248> Конституция Куба.

¹¹ <https://www.google.com/search?>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ни ташкил қилади. Шунингдек, Кубада кам сонли православ насронийлар истиқомат қилади. Мамлакат аҳолисининг тахминан 0,05 фоизи мусулмонлар”¹².

1990 йилларда Кубага протестант миссионерлари кела бошлади. Шу пайтдан бошлаб Куба оролида дин сезиларли ўзгаришларни бошдан кечира бошлайди. Католиклар сони ҳам аста-секин ўсиб бормоқда. Ҳозирги вақтда кубаликларнинг катта қисми христианлар, маҳаллий аҳолининг 59 % дан ортиғи бу динга эътиқод қилади. Кубаликларнинг ўзидан ташқари, оролнинг бошқа аҳолиси христианлар, ямайкаликлар, испанлар, юнонлар, руслардир. 1941 йилда Куба Евангелист черковлари кенгаши тузилди”¹³.

“Куба маданияти турли маданиятлар ва этник элатларнинг жуда мураккаб ва гўзал аралашмасидир. Дин ҳар қандай кубалик ҳаётида алоҳида рол ўйнайди. Социализм пайдо бўлишига қарамай, диний эътиқод йўқолмади. Кубаликлар ўзларининг диний анъаналарини бугунги кунгача ҳурмат қилишади. Албатта, Кубада христианлик кенг тарқалган, аммо яҳудийлик, шунингдек, вуду ва бошқа Африка културлари ҳам ўз тарафдорларига эга”¹⁴.

Замонавий Куба тарихида алоҳида из қолдирган Кастро шундай деб ёзган эди: “Биз Раббининг амрларига қўшиламыз, чунки улар бизнинг

¹² <https://www.ayda.ru/cuba/religion/>

¹³ <https://travelask.ru/cuba/kakaya-vera-religiya-i-ritualy-na-kube>

¹⁴ <https://tournavigator.pro>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўрсатмаларимизга ўхшайди. Агар черков “Ўғирлик қилма”, - деб ўргатса, бизнинг инқилобимизнинг мақсадларидан бири ўғирлик, исрофгарчилик ва порахўрликни йўқ қилишдир. Агар жамоат “ёлғон гапирма” , - деб ўргатса, биз ҳам уни қоралаймиз. Жамоат фидойиликни, ўзини тута билишни ва камтарликни тарғиб қилади. Биз худди шундай эълон қиламиз ва инқилоб фидойилик, оғир синовлар ва ҳалоллик билан боғлиқлигини таъкидлаймиз”¹⁵.

Илмий изланишлар натижалари социалистик давлатларда, хусусан ушбу мақолада ўрганилган Ветнам, Хитой ва Кубада давлат ва дин ўртасидаги муносабатлар мақола аввалида айтилганидек мазкур давлатларнинг тарихий ривожланиш босқичлари ва ушбу давлатларга олиб борилган мустамлакачилик сиёсати ҳамда савдо алоқалари натижасида шакилланган. Ушбу давлатларда бир нечта динлар ўртасида динлараро бағрикенглик, ўзаро ҳамжихатлик, мамлакат тараққиёти йўлида ҳамфикр бўлиш қонун билан мустахкамлаган. Қонун билан таъқиқланмаган динларга эркин ибодат қилиш, диний расм-русумларни амалга оширишга рухсат берилган. Мамлакатда диний муносабатларни тартибга солишга оид ҳалқаро ҳуқуқ нормалари тан олинган.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати

1. <https://worldconstitutions.ru/?p=26>. Конституция Ветнама.
2. <https://vietnam-cheap-tour.ru/blog/religiya-vo-vetname/>
3. <https://vietnamchik.com/raznoe/religiya-i-verovaniya>

¹⁵ Фидел Кастро ва Дин. Ветнам католик бирдамлик қўмитаси, - Хо Ши Мин шаҳри, 1986. П. 225.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

4. <https://vietnam.vnnet.vn/russian/tin-tuc/>
5. <https://room-number.ru/vietnam/kakaya-religiya-vo-vjetname/>
6. http://kg.china-embassy.gov.cn/rus/zggk/201002/t20100226_1322555.htm
7. <https://www.perevod-kit.ru/blog/kakaya-religiya-v-kitae-v-nastoyashee-vremya>
8. https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/ Конституция Китай. 2018.
9. <https://www.advantour.com/rus/china/religion.htm>
10. <https://worldconstitutions.ru/?p=1248> Конституция Куба.
11. <https://www.google.com/search?>
12. <https://www.ayda.ru/cuba/religion/>
13. <https://travelask.ru/cuba/kakaya-vera-religiya-i-ritualy-na-kube>
14. <https://tournavigator.pro>
15. Фидел Кастро ва Дин. Ветнам католик бирдамлик кўмитаси, - Хо Ши Мин шахри, 1986. П. 225.

